

**ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА
СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА»**

**Юридичний факультет
Кафедра цивільно-правових дисциплін**

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

**Матеріали круглого столу
13 грудня 2024 року**

Рівне 2024

УДК 340.1+342.9

A 43

DOI 10.5281/zenodo.14397873

Актуальні питання юридичної науки в умовах воєнного стану: матеріали круглого столу (м. Рівне, 13 грудня 2024 р.) / За наук. ред. О. В. Ільківа. ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука»; Юридичний факультет. Рівне, 2024. 51 с.

DOI 10.5281/zenodo.14397873

У збірнику презентовано матеріали круглого столу «Актуальні питання юридичної науки в умовах воєнного стану» (м. Рівне, 13 грудня 2024 р.), який дає можливість отримати чітке уявлення про теоретико-правові та методологічні проблеми правотворення, в окремих сферах адміністративного, господарського, цивільного, кримінального та інших галузей права. Також окреслено проблеми реалізації норм міжнародного права в національному законодавстві України. Збірник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і фахівців у сфері права тощо.

Збірник друкується в авторській редакції. Відповідальність за достовірність і точність інформації, наданої в рукописах, несуть автори.

УДК 340.1+342.9

© ПВНЗ «МЕГУ імені академіка
Степана Дем'янчука», 2024

© Юридичний факультет, 2024

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО.....	5
Іванов Сергій РЕГУЛЮВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ	5
Климюк Вадим ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	9
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС	14
Ковалик Артур ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТОВАЛЮТАМИ	14
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО	19
Валігура Анна ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІДПОВІДНО ДО ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.....	19
Качинська Ольга ВПЛИВ ВІЙНИ НА СІМЕЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ТА РОЛЬ МЕДІАЦІЇ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ	22
Ковальчук Ілля ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	24
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС	27
Кліма Володимир ОНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	27
Малафей Олександр ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ОСОБИ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ І ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ	30
Сивий Тарас РОЗМЕЖУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ	33
Кхатер Фаді ПРАВО ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ – РОЗУМІННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВЦЯ.....	36

**Ткачук Сергій «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ» VS ІНСТИТУТ
АВТОРСЬКОГО ПРАВА..... 40**

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО.....42

**Ярмолка Сергій МІГРАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 42**

**Філатов Валерій ПРАВА ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНОМУ
ПРАВІ 46**

**Оксимчук Андрій ЩОДО СУТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ 48**

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Іванов Сергій

*здобувач третього (освітньо-наукового рівня) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

РЕГУЛЮВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Академічна доброчесність в Україні наразі частково регулюється законодавством, але цей процес не охоплює глибокий зміст і не забезпечує правову визначеність щодо принципів доброчесності, а також не розкриває основні правила та процедури притягнення до академічної відповідальності. Попри численні зустрічі, організовані викладачами університетів та фахівцями у сфері якості освіти для роз'яснення основ принципів академічної доброчесності, реальне впровадження цього механізму неможливе без ухвалення спеціалізованого законодавства. І. Тодорова зазначає, що успішно сформована академічна доброчесність має здатність створювати алгоритм поведінки, який законодавчо визначає домовленість між усіма учасниками академічної спільноти – студентами, викладачами та адміністрацією – про недопустимість вчинків, що суперечать закону та етиці, і спрямованих на отримання неправомірних переваг в освітньому процесі. Ще у Великій Хартії університетів 1988 року підкреслюється важливість інтелектуальної та моральної незалежності освіти від політичних і економічних впливів, а також необхідність залучення студентів до пошуку «одвічної істини», тобто знань як теоретичних, так і практичних. Принцип відкритості наукових досліджень і дискусій, який ґрунтується на суспільній довірі до результатів цих пошуків і моральності академічної спільноти, є основоположним для розвитку освіти. Бухарестська декларація 2004 року, що стала основою багатьох європейських законів і етичних кодексів у сфері освіти та науки, також відіграє важливу роль. Хоча ця Декларація не є міжнародною угодою, що потребує ратифікації, її принципи були використані при створенні законів України «Про освіту» (2017) і

«Про вищу освіту» (2014), а також у Проекті Закону України «Про академічну доброчесність» від 2024 року.

Цінності академічної спільноти, визначені у Бухарестській декларації – чесність, довіра, справедливість, повага, надійність і відповідальність – давно є предметом уваги численних освітніх установ, зокрема Європейської університетської асоціації, Ради міжнародних вищих шкіл, Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти та Європейської мережі офісів наукової чесності. У 2023 році відбувся 2-й Конгрес Європейської мережі офісів наукової чесності за участю Французького офісу наукової доброчесності, під час якого обговорювалась проблема взаємодії концепції академічної доброчесності з технологіями штучного інтелекту. Доповідачі Конгресу наголосили, що швидкість розвитку інструментів штучного інтелекту випереджає процес розробки ефективної інституційної політики щодо академічної доброчесності, що створює «сіру зону» – недостатню обізнаність серед викладачів, студентів та інших осіб, що працюють у сфері освіти та науки, про легальне використання таких інструментів.

Регулювання академічної доброчесності та використання технологій штучного інтелекту варіюється в різних європейських країнах. У Великій Британії основою дотримання цих принципів є Кодекс якості вищої освіти, який надає спільне визначення «неетичних практик» (плагиату, змови, академічних порушень і шахрайства), що забезпечує уніфікацію механізмів реалізації академічної доброчесності. Вищі навчальні заклади перевіряють майже всі студентські роботи на плагиат, а нещодавно – на текст, створений штучним інтелектом. Вони також впроваджують онлайн-курси, семінари та тренінги для студентів, а Комітет науки й технологій Палати громад Британського парламенту займається питаннями дотримання академічної доброчесності.

У Польщі практика дотримання академічної доброчесності схожа на британську, але з особливістю: у кожному університеті є Комісія з професійної етики, яка розглядає випадки порушення доброчесності студентами та викладачами. Оригінальною є практика Музичної академії ім. Кароля Липинського у Вроцлаві, де студенти підтверджують своє прагнення до чесності усною присягою, при цьому обов'язковим є ознайомлення з вимогами Закону про вищу освіту, Статуту і Регламенту Академії.

Вивчаючи цю тему, важливо відзначити роль Болонського процесу у реформуванні освітньо-наукової сфери України та його вплив на сучасні зміни в законодавстві. Болонський процес, який розпочався у 1999 році, є значущою ініціативою, спрямованою на створення єдиного європейського простору вищої освіти. Метою процесу є зближення та гармонізація освітніх систем різних європейських країн для забезпечення їхньої сумісності, що сприяє мобільності студентів та викладачів. Приєднання України до Болонської системи у 2005 році стало початком впровадження новацій у вітчизняну освіту, таких як оцінка досягнень студентів за системою кредитів ECTS та можливість використання індивідуальних навчальних планів, а також внесення змін до законодавства.

Ці процеси стали основою для появи законопроектів, зокрема «Про академічну доброчесність» від 30.08.2022 та 08.01.2024. Останній законопроект відображає сучасні тенденції в зміні освітньо-наукового середовища України та світу, зокрема, визначаючи, що особа не може вважатися автором академічного твору або його частини, якщо він створений автоматизованою комп'ютерною програмою. У разі використання у академічному творі частин, згенерованих комп'ютерними програмами, автор має вказати цей факт та методику формування або посилання на відповідну програму чи її опис. Позитивною особливістю цього законопроекту є наявність чіткого переліку санкцій за порушення академічної доброчесності, що відрізняє його від інших національних нормативно-правових актів.

У підсумку, незважаючи на значну кількість досліджень, що аналізують проблему формування концепту академічної доброчесності та інтеграції технологій штучного інтелекту, слід зазначити, що держава досі не ухвалила ефективного законодавства, спеціалізованого саме для цієї сфери. Швидкий розвиток цифрового суспільства вимагає оновлення застарілих підходів у сфері освіти та науки, що вже спостерігається у європейських країнах. Інкorporація штучного інтелекту в освітні процеси має потенціал для підвищення якості навчання, проте наразі фіксується більше випадків академічних порушень, ніж боротьби з ними.

Тому перспектива подальших досліджень полягає у виявленні нових аспектів належної взаємодії академічної доброчесності з

сучасними технологіями штучного інтелекту в освітньо-науковій діяльності як в Україні, так і за кордоном.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. The Bucharest Declaration concerning Ethical Values and Principles for Higher Education in Europe. UNESCO: веб-сайт. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139478> (дата звернення: 23.11.2024).

2. Про освіту: Закон України від 05 вер. 2017 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38-39.

3. Проект Закону України «Про академічну доброчесність» від 08.01.2024. Верховна Рада України: веб-сайт. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43481> (дата звернення: 23.11.2024).

4. Тимохіна В.О., Юрченко В.С., Наливайко О.О. Академічна доброчесність VS штучний інтелект: етична дискусія в освітньому просторі. Цифрова трансформація освіти й науки: зб. матеріалів доп. учасн. II Всеукр. наук.-практ. конф. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2024. С. 202–207.

5. Годорова І.С. Компоненти академічної доброчесності студентів та умови її формування. Витоки педагогічної майстерності. 2019. Вип. 24. С. 199–205.

6. Уманець О.В. Академічна доброчесність як маркер сучасної освіти: світовий та національний виміри. Актуальні питання гуманітарних наук. Серія «Мистецтвознавство». 2024. Вип. 71, том 3. С. 89–96.

7. Шестакова С.О., Сухомлинова О.В., Задоріна О.М. Академічна доброчесність: практика дотримання у зарубіжних країнах. Молодь і ринок. 2023. № 9(217). С. 87–91.

Климюк Вадим
здобувач третього (освітньо-наукового рівня) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»

ГАРАНТІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У професійній діяльності адвокат працює з великим обсягом інформації як правового, так і загального характеру, що є невід'ємною складовою його роботи [1]. Безперечно, використання сучасних інформаційних технологій вимагає забезпечення інформаційної безпеки, яка передусім пов'язана із захистом конфіденційності отриманих адвокатом даних.

Одним із важливих інструментів забезпечення інформаційної безпеки є гарантії, що підтверджують наявність свідоцького імунітету адвоката [2]. Наприклад, пункт 2 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [3] передбачає заборону вимагати від адвоката, його помічника, стажиста або будь-якої іншої особи, яка перебуває з ним у трудових відносинах, надання інформації, що становить адвокатську таємницю. Такі особи також не можуть бути допитані щодо конфіденційних відомостей, якщо тільки клієнт не звільнив їх від обов'язку зберігати таємницю в установленому законом порядку.

Положення про свідоцький імунітет адвоката також закріплені в інших процесуальних кодексах: Цивільному процесуальному кодексі (п. 3 ч. 1 ст. 70), Господарському процесуальному кодексі (п. 3 ч. 1 ст. 67), Кодексі адміністративного судочинства (п. 2 ч. 1 ст. 66) та Кримінальному процесуальному кодексі України (п. 1, 2 ч. 1 ст. 65). Дія свідоцького імунітету починається з моменту звернення клієнта до адвокатського бюро чи юридичної консультації і є безстроковою (ч. 2 ст. 10 Правил адвокатської етики [5]).

Попри закріплення законодавчих гарантій свідоцького імунітету й кримінальну відповідальність за порушення професійної таємниці (ст. 397 КК України), на практиці їх реалізація може супроводжуватися певними труднощами.

У пункті 4 частини 1 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зазначено, що забороняється огляд, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов'язаних із професійною діяльністю адвоката. Однак ця норма не виключає можливості проведення обшуку в житлі адвоката, його іншому майні чи приміщеннях, де здійснюється адвокатська діяльність. З одного боку, у таких приміщеннях можуть зберігатися матеріали, які не мають відношення до професійної діяльності адвоката, але можуть бути важливими для слідства. З іншого боку, абсолютна заборона на обшуки могла б створити ризик використання цих приміщень як місць для приховування інформації, зокрема тієї, що стосується кримінально-караних дій [6, с. 58–59].

Водночас проведення таких слідчих дій має бути винятковим заходом [7]. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) неодноразово наголошував на важливості захисту професійної таємниці адвоката, адже порушення цього принципу може впливати на правосуддя та порушувати право на справедливий суд.

Зокрема, у рішенні по справі «Німітц проти Німеччини» (п. 37) ЄСПЛ підкреслив, що втручання в професійну таємницю адвоката може впливати на здійснення правосуддя. У справі «Головань проти України» (п. 62) зазначено, що обшуки в приміщеннях адвокатів повинні підлягати особливо ретельному розгляду. Такі заходи визнаються «необхідними в демократичному суспільстві» лише за умови наявності ефективних гарантій проти зловживань, що закріплені в національному законодавстві, і за їх дотримання у конкретній справі (п. 31 рішення у справі «Колесніченко проти Росії» [11]).

Крім того, у справі «Ромен і Шміт проти Люксембургу» (п. 56) ЄСПЛ зазначив, що обшук у адвоката є допустимим лише за умови, коли отримати докази іншим способом неможливо.

Специфіка проведення обшуку у відношенні адвоката визначається, зокрема, частиною 2 статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Вона передбачає, що у рішенні слідчого судді або суду про проведення такої слідчої дії обов'язково має бути зазначений перелік речей і документів, які планується відшукати, виявити чи вилучити. Це також включає обов'язкову присутність представника ради адвокатів регіону, за винятком випадків його неявки, якщо раду було завчасно повідомлено про проведення обшуку.

Для забезпечення участі представника, службова особа, яка проводить обшук, має завчасно повідомити раду адвокатів регіону за місцем проведення слідчої дії. Однак законодавство не встановлює чіткого строку чи порядку такого повідомлення, що на практиці може створювати можливість обходу цих гарантій адвокатської діяльності.

Існують також недоліки у визначенні повноважень представника ради адвокатів регіону. Більшість цих повноважень закріплено не в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а в Порядку дій із забезпечення гарантій адвокатської діяльності та захисту прав адвокатів [13]. Це часто призводить до того, що службові особи, які проводять слідчі дії, не враховують зауваження представника ради адвокатів щодо законності таких дій, зокрема стосовно опечатування доступу до приміщень, речей чи носіїв інформації, вилучення яких заборонено статтею 161 КПК України.

Через такі прогалини виникає необхідність закріплення ключових повноважень представника ради адвокатів регіону безпосередньо в положеннях Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і КПК України. Це сприятиме посиленню захисту адвокатської таємниці [3].

Однією з основних гарантій збереження адвокатської таємниці під час проведення обшуку є належне нормативне закріплення механізмів її забезпечення, що є вкрай важливим для дотримання прав і свобод адвокатів у межах їхньої професійної діяльності.

На жаль, зазначені гарантії далеко не завжди дотримуються під час проведення такої слідчої дії, як обшук адвоката. Частими є випадки, коли у адвокатів вилучають мобільні телефони, які використовуються для професійної діяльності. Такі пристрої, окрім особистих контактів, містять телефонні номери клієнтів, що становить адвокатську таємницю.

Крім того, в ухвалах слідчих суддів про вилучення речей та документів під час обшуку в адвокатському приміщенні часто зустрічаються формулювання на кшталт: «інші документи та чорнові записи», «особисті записники», «системні блоки персональних комп'ютерів, ноутбуки, планшети, накопичувачі інформації», а також мобільні термінали зв'язку, SIM-картки, стартові пакети мобільного зв'язку, грошові кошти, цінності та інше майно.

Такі розмиті формулювання суперечать встановленим гарантіям і фактично надають правоохоронцям необмежені повноваження на вилучення будь-яких предметів, речей і документів з адвокатського офісу, включаючи ті, що взагалі не стосуються предмету розслідування. Це створює загрозу порушення адвокатської таємниці і прав клієнтів адвоката.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бисага Ю.М., Заборовський В.В., Манзюк В.В. Інформація та інформаційні технології як невід'ємна частина професійної діяльності адвоката. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 5. С. 104-114.

2. Заборовський В.В., Булеца С.Б., Манзюк В.В. Індемнітет адвоката як одна з основних гарантій адвокатської діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 4. С. 287-291. URL: http://par.in.ua/4_2016/86.pdf

3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI. Офіційний вісник України. 2012. № 62. Ст. 17.

5. Правила адвокатської етики, затверджені Звітньо-виборним з'їздом адвокатів України від 9 червня 2017 року. URL: <http://vkdka.org/wp-content/uploads/2017/07/PravilaAdvokatskojiEtiki2017.pdf>

6. Ромовська З. Закон України «Про адвокатуру» – ремонт чи повна реконструкція? Право України. 2000. № 11. С. 58-59.

7. Заборовський В.В. Деякі практичні проблеми реалізації гарантій адвокатської діяльності в контексті проведення обшуку відносно адвоката. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Вип. 50. Т. 2. С. 152-156.

9. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Niemietz v. Germany» on December 16, 1992 (Application № 13710/88). URL: <http://www.echr.ru/documents/doc/2461421/2461421.html>

10. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Golovan v. Ukraine» on July 05, 2012 (Application № 41716/06). URL: http://www.golovan.com.ua/fileadmin/Blog/CASE_OF_GOLOVAN_v_UKRAINE.pdf

11. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Kolesnichenko v. Russia» on April 09, 2009 (Application № 19856/04). URL: <http://demo.eurocases.eu/Doc/CourtAct/4541957/11>

12. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Roemen and Schmit v. Luxembourg» on February 25, 2003 (Application № 51772/99). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60958>

13. Порядок дій з питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів, затверджений рішенням РАУ від 27 липня 2013 року № 183. URL:

https://kmkdka.com/sites/default/files/files/poryadok_reaguvannya_10.04.2013-1.pdf

14. Погорецький М.А., Погорецький М.М. Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці під час проведення обшуку: проблемні питання. Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнародної наукової конференції (м. Одеса, 14 листопада 2015 р.). Одеса: Юрид. літ-ра, 2015. С. 7-12.

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Ковалик Артур

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТОВАЛЮТАМИ

Законодавчі колізії та прогалини, відсутність єдиного підходу до розуміння сутності й визначення правового режиму криптовалют у світі мають наслідком зловживання з боку недобросовісних користувачів криптовалют. Питання регулювання відносин із криптовалютами є не лише доцільним, а й необхідним, адже, як свідчить міжнародна практика, криптовалюти набирають усе більшу популярність у всьому світі, їх розвиток заборонити технічно неможливо й економічно недоцільно. Сьогодні ключовою метою вітчизняного законодавця має стати вжиття правових заходів, спрямованих на надання офіційного статусу криптовалюті, регуляції правовідносин щодо її обігу, зберігання, володіння, використання та проведення криптовалютних операцій в Україні [2, с. 390].

На сьогодні правове регулювання операцій з криптовалютами в Україні здійснюється наступними нормативно-правовими актами:

Законом України «Про віртуальні активи» від 17 лютого 2022 року № 2074-ГХ [3]. Цей закон є основоположним документом, який визначає правовий статус віртуальних активів, їх класифікацію, право власності та інші ключові юридичні аспекти. Він також встановлює принципи регулювання ринку віртуальних активів та повноваження відповідних органів влади. Однак суттєвою перешкодою є те, що на сьогоднішній день вказаний закон не набрав законної сили. Момент набрання чинності цього законодавчого акту пов'язується з днем набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами» (законопроект № 2461) [4].

Віртуальний актив у розумінні Закону № 2074-IX - це нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав; він може бути забезпеченим або незабезпеченим. Закон встановлює співвідношення віртуального активу із електронними грошима та цінними паперами та визначає учасників ринку віртуальних активів та роль держави у регулюванні обороту віртуальних активів [5, с. 171].

Із часу підписання вказаного Закону у медіа оголосили про легалізацію криптовалюти в Україні. Однак, Мінцифри у повідомленні про підписання Закону України «Про віртуальні активи» № 2074-IX зазначило про «легалізацію сектору» як такого, що більше відповідає суті прийнятого нормативного акта [6].

Отже, навіть з прийняттям Закону України «Про віртуальні активи» залишаються певні проблемні аспекти у статусі криптовалюти в Україні та операціями з нею.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року. Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Закон визначає віртуальний актив (криптовалюту) як «цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей». Він також встановлює вимоги до суб'єктів первинного фінмоніторингу щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів [7].

Податковий кодекс України, який визначає порядок оподаткування операцій з криптовалютою. Згідно з Кодексом, дохід від продажу криптовалюти оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, а дохід від майнінгу криптовалюти - за ставкою 5% [8].

Цивільний кодекс України, який був доповнений новою статтею 179-1 «Поняття цифрової речі». Так, за статтею 179-1 Цивільного кодексу України, «цифровою річчю є благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність. Цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, щодо яких застосовуються положення частини першої цієї статті...» [9].

Кодекс України з процедур банкрутства. Українські дослідники вказують, що «не очікуючи набуття чинності Законом України «Про віртуальні активи», законодавець у 2023 році виправдано вніс до КУзПБ кілька норм із терміном «грошові кошти на електронних гаманцях боржника». Перед відкриттям провадження у справі про банкрутство, введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів та процедури розпорядження майном боржник зобов'язаний повідомити інформацію про наявні у нього електронні гаманці, їх реквізити та наповнення» [10, с. 658].

Аналіз міжнародного нормативно-правового регулювання операцій з криптовалютами дозволяє зробити висновок про те, що таке регулювання є необхідним. Для того, щоб ринок криптовалют розвивався та залучав інвестиції, необхідно вирішити ряд проблем:

- встановити чи відповідає криптовалюта категоріям, що вже означені у національному законодавстві (наприклад, у ФРН криптовалюта є фінансовим інструментом, що оподатковується як капітал);

- визначити механізми мінімізації ризиків, що супроводжують проведення криптовалютних операцій. Насамперед, це стосується відмивання доходів, що отримувалися злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

- розробити механізм оподаткування операцій, що проводяться із криптовалютою, з внесенням змін до національного податкового законодавства, з огляду на такі практики провідних країн;

- вирішити, чи визнаються цифрові гроші законним засобом платежу або вони будуть наділятися окремими функціями (наприклад, у Франції це є інструментом обміну);

- вирішити питання, пов'язане з ліцензуванням криптовалютного бізнесу, а саме щодо діяльності криптовалютних бірж та компаній. Проте, прийняття усіх цих рішень обмежуватиме головну перевагу таких операцій – анонімність. Таким чином,

правове регулювання операцій з криптовалютами в Україні здійснюється такими нормативно-правовими актами як: Закон України «Про віртуальні активи», Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Податковий кодекс України, Цивільний кодекс України, КУзПБ.

Прийняття Закону України «Про віртуальні активи» у 2022 році було важливим кроком на шляху до врегулювання відносин із криптовалютою в Україні, зокрема, він містить вимоги щодо регуляторного нагляду за криптовалютними компаніями, відповідальності за порушення регуляторних

вимог та запровадження різних видів ліцензій для криптовалютних компаній. Однак, цей закон на даний час не набув чинності, що ускладнює реальний стан законодавчого врегулювання криптовалюти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нескороджена Л.Л., Бонь Б.О., Кононець О.М. Сучасний стан правового регулювання криптовалюти в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2024 № 3. С. 197-200.

2. Ворон Д.М., Жигальов І.Г., Ткачов В.С. Правове регулювання криптовалюти в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 11. С. 390-392.

3. Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX. Верховна Рада України. 2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text> (дата звернення 15.09.2024).

4. Проект Закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39211> (дата звернення 15.09.2024).

5. Яновицька А.В. Передумови та тенденції правового регулювання криптовалюти в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 7. С. 169-172.

6. Україна легалізувала криптосектор - Президент підписав профільний Закон. Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. Офіційний веб-сайт. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/ukraina-legalizuvala-kriptosektor-prezident-pidpisav-profilniy-zakon> (дата звернення: 15.09.2024).

7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20?find=1&text=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82#top> (дата звернення 15.07.2024).

8. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (дата звернення 15.07.2024).

9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення 15.09.2024)

10. Левицький В.О., Радинський С.В., Радинська С.С. Нормативно-правове регулювання ринку криптовалют та діяльності криптобірж в Україні та світі. *Інноваційна економіка*. 2023. № 3. С. 38-43.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ ПРАВО

Валігура Анна

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІДПОВІДНО ДО ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Пріоритетним завданням правової держави є захист загальнолюдських цінностей та інтересів кожної особи. Для цього необхідно створити умови, що гарантують дотримання законності та надають можливість захисту порушених прав.

Одним із ключових механізмів цивільного права є відшкодування шкоди. Це питання особливо актуальне для України, зважаючи на соціально-економічні виклики та військові дії, які призводять до значних матеріальних і моральних втрат.

Українське законодавство перебуває у процесі адаптації до європейських стандартів, передбачених директивами ЄС та міжнародними принципами, які встановлюють чіткі механізми компенсації збитків. Це сприяє вдосконаленню правової системи та забезпеченню належного захисту постраждалих осіб.

Метою механізму відшкодування є поновлення порушених майнових прав громадян, забезпечення правопорядку та формування відповідальності за неправомірні дії. У цьому контексті особливо увагу заслуговує компенсація моральної шкоди, регламентована статтею 23 Цивільного кодексу України. Законодавство визнає значущість нематеріальних збитків і дозволяє суду оцінювати їх у кожному конкретному випадку.

Серед основних умов для виникнення зобов'язань з відшкодування шкоди слід виділити:

- наявність шкоди;
- протиправну поведінку;
- причинний зв'язок між діями правопорушника та шкодою;
- вину особи, що завдала шкоди.

Українське законодавство потребує чіткого розмежування понять "школа" і "збитки", а також врахування міжнародного досвіду у цій сфері. Проблеми виникають при доказуванні та обґрунтуванні зобов'язань щодо відшкодування, що ускладнюється різноманітністю судової практики та недосконалістю нормативно-правової бази.

Впровадження більш прозорих та уніфікованих підходів до регулювання відшкодування шкоди, включно з компенсацією моральної шкоди, сприятиме підвищенню довіри до правової системи, захисту прав постраждалих та зміцненню правопорядку.

Відшкодування моральної шкоди в Україні є важливим аспектом цивільного права, яке регулюється статтею 23 Цивільного кодексу України. Моральна шкода, що виникає внаслідок порушення прав особи, підлягає компенсації незалежно від майнової шкоди, що акцентує увагу на значущості нематеріальних збитків. Враховуючи, що дати в законі вичерпний перелік випадків, життєвих ситуацій, за яких може бути завдано моральної шкоди, неможливо, законодавець визначив ознаки моральної шкоди (ст. 23 ЦКУ) і дав можливість у кожному конкретному випадку реальність немайнової шкоди встановлювати судом. Аналіз проблем, що виникають при розгляді судами справ про відшкодування такої шкоди, свідчить про необхідність законодавчого обґрунтування сум, яких вимагають потерпілі до відшкодування з відповідача за спричинення ним моральної шкоди.

В Україні основними умовами виникнення зобов'язань з відшкодування шкоди є наявність шкоди, протиправної поведінки, причинного зв'язку між діями правопорушника і завданою шкодою, а також вина особи, що завдала шкоди. Це відповідає принципам, закладеним у європейському праві. Європейське законодавство має більш уніфіковані норми щодо відшкодування шкоди, де особливо акцентується увага на компенсації як матеріальних, так і нематеріальних втрат.

В Україні існує потреба в розмежуванні термінів «школа» і «збитки», а також у врахуванні міжнародного досвіду щодо відшкодування шкоди, що дозволить поліпшити захист прав постраждалих і сприятиме підвищенню довіри до правової системи.

Низка проблем виникає при доказуванні і обґрунтуванні зобов'язань з відшкодування шкоди. Невизначеність в законодавстві, а також різноманітність судової практики призводять до ускладнень

у вирішенні спорів, що потребує додаткового правового регулювання.

Відшкодування шкоди є важливим інструментом захисту прав постраждалих осіб та забезпечення правопорядку в суспільстві. Подальше вдосконалення законодавства в цій сфері, а також більш чітке регулювання відшкодування моральної шкоди, створять умови для більш ефективного захисту прав та інтересів учасників цивільних правовідносин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс України: Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV / *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (дата звернення: 31.11.2024).

Качинська Ольга
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»

ВПЛИВ ВІЙНИ НА СІМЕЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ТА РОЛЬ МЕДІАЦІЇ У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ

Воєнні обставини створюють серйозні виклики для сімейних відносин, спричиняючи конфлікти між членами родини. Постійний стрес, обмежені ресурси та небезпека значно ускладнюють взаєморозуміння, що вимагає ефективних рішень.

Основні виклики для сімей під час війни є наступним:

1. Розірвані сімейні зв'язки. Воєнні дії часто призводять до фізичної розлуки через переселення, евакуацію або втрату рідних. Це викликає емоційне напруження і може порушувати родинні стосунки.

2. Травматичний досвід та стрес. Учасники війни та їхні родини зазнають значного психологічного навантаження. Це впливає на емоційне здоров'я, особливо дітей, які можуть страждати від посттравматичного стресу.

3. Економічна нестабільність. Воєнний конфлікт часто призводить до фінансових труднощів: втрати роботи, зниження доходів і рівня життя, що може спричиняти напруження у родині.

4. Втрати близьких. Війна завдає непоправного болю через втрату рідних, що впливає на психологічний стан і потребує емоційної підтримки.

Медіація є процесом, у якому нейтральний посередник (медіатор) допомагає родинам знаходити компромісні рішення. Основні принципи, на яких вона ґрунтується: Добровільність. Участь у медіації є виключно добровільною, що забезпечує свободу вибору для всіх сторін. Нейтралітет. Медіатор не стає на жоден бік, а допомагає учасникам знайти спільне рішення. Конфіденційність. Усі обговорення залишаються конфіденційними, що сприяє довірі та відкритості.

У ситуації воєнного стану медіація може відігравати ключову роль у збереженні родинного спокою:

– Швидке вирішення конфліктів. Уникнення ескалації суперечок через стресові обставини та пошук конструктивних рішень.

– Психологічна підтримка. Медіація допомагає зменшити стрес і сприяє емоційному оздоровленню родин.

– Захист дітей. Медіатор допомагає батькам створити план підтримки дітей, враховуючи їхні потреби.

Ефективна медіація в умовах воєнного стану стає важливим інструментом для вирішення сімейних конфліктів. Вона сприяє стабільності родинних стосунків, захищає інтереси дітей і забезпечує підтримку сімей у важкі часи, дозволяючи знаходити шляхи до взаєморозуміння навіть у найскладніших умовах.

Отож, переваги медіації у сімейно-правових відносинах є наступними:

– Економія часу та коштів. Медіація дозволяє уникнути тривалих і дорогих судових процесів.

– Гнучкість. Рішення приймаються сторонами, а не нав'язуються зовні, що підвищує їхню ефективність.

– Покращення відносин. Медіація допомагає зберегти або відновити позитивну комунікацію між сторонами, що особливо важливо для батьків із дітьми.

– Захист інтересів дітей. Медіатор зосереджується на найкращих інтересах дитини, сприяючи створенню гармонійного середовища для її розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дяченко С., Колокольна Н. Запровадження медіації для вирішення сімейних спорів у цивільному судочинстві України: судова практика. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020 рік. № 2. С. 118-121.

2. Маліннікова Д.К. Сімейна медіація як ефективний метод вирішення спорів в умовах воєнного стану в Україні. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2024. Том 35 (74) № 1. С. 36-40.

3. Про медіацію: Закон України Закон України від 16.11.2021р. №1875-IX. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2022. № 7. Ст. 51.

Ковальчук Ілля
здобувач третього (освітньо-наукового рівня) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Право відіграє одну з ключових ролей у регулюванні суспільних відносин, забезпечуючи стабільність і порядок у повсякденному житті. Громадянське право, що містить значну частину звичайних норм, є важливим регулятором багатьох процесів у суспільстві. Одним із центральних аспектів цього регулювання є позовне провадження, яке спрямоване на захист цивільних прав та інтересів.

Для розуміння сутності позовного провадження варто звернутися до його визначення. Згідно з Цивільним процесуальним кодексом України, загальне позовне провадження передбачене для розгляду справ, які не можуть бути вирішені в межах спрощеного провадження через їхню складність [3]. Хоча законодавець прямо не розкриває сутності позовного провадження, її характеристики можна визначити, проаналізувавши положення Розділу III Цивільного процесуального кодексу України.

Наукова доктрина визначає позовне провадження як один із найпоширеніших способів захисту цивільних прав та інтересів. Судочинство в Україні охоплює широкий спектр справ, що свідчить про важливість цього механізму для забезпечення справедливості. Конституція України, як і законодавство інших сучасних держав, гарантує захист прав і свобод громадян, зокрема через суд. У статті 55 Конституції України зазначено, що "права і свободи людини і громадянина захищаються судом" [1].

З початком повномасштабної агресії Російської Федерації проти України законодавство зазнало істотних змін. Введення воєнного стану Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року вплинуло на багато правовідносин, включно з судочинством. Попри складну ситуацію, судова система продовжує функціонувати, адаптуючи процесуальні аспекти до нових реалій.

Відповідно до статей 12-2 та 26 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" судочинство здійснюється на основі Конституції та чинного законодавства. Хоча законодавець встановлює певні обмеження в діяльності судів, забороняється створення надзвичайних або особливих судів. У разі неможливості проведення засідання в певному місці допускається зміна територіальної підсудності справи, що врегульовано положеннями статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус судів" із відповідними змінами, внесеними 03.03.2022 року [2].

Процедура відкриття позовного провадження залишається незмінною, і кожен, хто вважає свої права порушеними, може звернутися до суду за захистом. Однак через воєнний стан переважна більшість судових засідань проводиться дистанційно. Це дозволяє зменшити кількість осіб у приміщеннях суду та забезпечити безпеку учасників процесу.

Розгляд справ може здійснюватися у форматі відеоконференції за заявою сторони провадження. Варто зазначити, що під час воєнного стану прийом громадян обмежується, а присутність сторонніх осіб у залі суду може бути заборонена. Це, своєю чергою, ставить під сумнів реалізацію принципу гласності та відкритості судового процесу.

Позитивним нововведенням є можливість поновлення процесуальних строків за поважних причин, зокрема через запровадження воєнного стану. Також передбачено розгляд справ невідкладного характеру за письмовою згодою всіх учасників провадження.

Варто відзначити, що цифровізація, яка активно розвивалася під час пандемії COVID-19, стала важливим інструментом для адаптації судової системи в умовах воєнного стану. Це сприяє доступності правосуддя для громадян і бізнесу, а також забезпечує його ефективність. Однак запровадження нових форматів судочинства потребує зваженого підходу, щоб не поставити під загрозу законність та обґрунтованість судових рішень.

На завершення слід підкреслити, що сучасні цифрові технології відіграють ключову роль у розвитку судової системи. Їх широке впровадження сприятиме забезпеченню якісного та оперативного захисту прав громадян навіть у найскладніші часи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141.
2. Поліщук М.Г. Особливості здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану.
3. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-ІУ: станом на 15 жовт. 2022 р. ІЖІ/<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (дата звернення: 27.11.2024).

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Кліма Володимир

*здобувач третього (освітньо-наукового рівня) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

ОНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ухвалено низку законів, що внесли понад 20 змін до Кримінального кодексу України. Серед цих змін варто відзначити: 1) додавання нових статей, таких як 111-1 «Колабораційна діяльність», 111-2 «Пособництво державі-агресору», 114-2 «Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану», 201-2 «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги», 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників»; 2) визнання воєнного та надзвичайного стану як обставин, що впливають на кваліфікацію правопорушень (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113, ст. 114-2, частини четверті статей 185-187, 189, 191, 201-2 ч. 3, ч. 5 ст. 361 КК).

В.Я. Тацій зазначає, що перші закони, ухвалені під час воєнного стану, не могли бути ідеальними, оскільки їх проекти готувалися та обговорювалися в складних умовах, часто без участі науковців. Тим не менш, ці закони потребують уважного вивчення, обговорення та вдосконалення через формулювання відповідних пропозицій.

Серед основних питань, що виникають у контексті нововведень у Кримінальному кодексі України, теоретики та практики особливо акцентують увагу на пом'якшенні кримінальної

відповідальності за окремі форми колабораційної діяльності, які раніше кваліфікували як державну зраду, а також на відмежуванні її від суміжних кримінальних правопорушень. Крім того, відзначається надмірне посилення покарання за деякі злочини, зокрема проти власності, в умовах воєнного або надзвичайного стану. К. Котельва підкреслює, що після змін у законодавстві національні суди почали отримувати обвинувальні акти у справах, що стосуються колабораційної діяльності, включаючи угоди про визнання винуватості. Незважаючи на те, що переважну більшість угод суди затверджують без проблем, у цій категорії справ є важливі аспекти, які потребують уваги прокурорів, адвокатів і суддів.

Частину з цих проблем можна вирішити через тлумачення кримінально-правових норм. В. О. Навроцький наголошував: «...навіть досконалий закон потребує тлумачення, як передумови правильного застосування. Тлумачення може і має стати засобом подолання неясностей, суперечностей закону. Давайте будемо не вишукувати в КК та КПК того, що перешкоджає їх застосуванню, а навпаки, пропонувати шляхи виходу із законодавчих колізій».

Ю.В. Баулін підкреслює, що наступність у кримінальному законодавстві є закономірністю його розвитку, основою удосконалення відповідно до вимог сучасної кримінально-правової політики держави. Ця політика, в свою чергу, залежить від як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, серед яких для України на першому місці стоїть війна з РФ, повоєнне відновлення, забезпечення справедливого покарання за воєнні злочини, європеїзація кримінального законодавства та врахування тенденцій сучасної злочинності.

Необхідність тлумачення нових норм кримінального законодавства, що змінилися у воєнний час, а також подолання юридичних колізій і труднощів правової кваліфікації діянь повинні стимулювати наукові пошуки для формування основ правильного застосування законодавчих положень і пошуку шляхів вирішення правових суперечностей. Крім того, ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду надає нові можливості для притягнення до відповідальності країни-агресора за злочини, зокрема геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Тацій В.Я. Кримінальне право України періоду воєнного стану // Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути: матеріали міжнар. наук. конференції, м. Харків, 21-22 жовт. 2022 р. / редкол.: В.Я. Тацій, Ю.А. Пономаренко, Ю.В. Баулін та ін. - Харків: Право, 2022. С.18.
2. Котельва К. Угоди у справах про колаборацію: що з ними не так і як це виправити? / Українська Гельсінська спілка з прав людини. ДЖІ.: <https://www.helsinki.org.ua/articles/uhody-u-spravakh-pro-kolaboratsiiu-shcho-z-putu-ne-iaк-i-iaк^e-yuprayyiy/>
3. Навроцький В. Виклики, що постали перед українським кримінальним правом з початком українсько-російської війни. Кримінально-правові, кримінологічні, кримінальні процесуальні та криміналістичні проблеми протидії злочинності в умовах воєнного стану : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (електрон. вид.), 20 квіт. 2022 р. / упоряд.: Євген Письменський. Київ -Львів - Дніпро, 2022. С. 41.
4. Баулін Ю. В. Наступність кримінального законодавства сучасної України // Наступність у кримінальному праві: до 70-річчя проф. Ю. В. Бауліна : матеріали наук. конф. (м. Харків, 8 верес. 2023 р.) / редкол.: Ю. А. Пономаренко (голова), О. В. Харитонова, Н. В. Маслак та ін. ; Нац. юрид. унт ім. Ярослава Мудрого, каф. кримін. права. - Харків : Право, 2023. - С. 3031

Малафей Олександр
здобувач третього (освітньо-наукового рівня) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ОСОБИ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНІВ І ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ

Протягом своєї історії людство постійно знаходилося у стані війни. Лише наприкінці XIX століття почав формуватися комплекс правил ведення війни (Гаазькі конвенції), а після Другої світової війни, яка продемонструвала безпрецедентний масштаб бойових дій та їх катастрофічні наслідки для військових і цивільних осіб, були розроблені нові правила для ведення війни та інших збройних конфліктів. Також були сформульовані норми, що забороняють подібні дії та передбачають відповідальність за їх здійснення (Женевські конвенції 1949 року). У контексті повномасштабної агресії Росії проти України особливу важливість набуло проведення судового розгляду кримінальних справ, що стосуються злочинів, передбачених розділом XX «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку», розділом I «Злочини проти основ національної безпеки України» (зокрема, державна зрада та колабораціонізм) та розділом XIX «Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби» Особливої частини КК України [1].

Звичаї та закони — терміни, що мають більш тривалу історію, але й є простішими для розуміння. Вони регулюють поведінку сторін у збройних конфліктах, обмежують насильство, забороняючи певні методи та види зброї, щоб головною метою було не знищення всього живого, а військове ослаблення супротивника. Такі правила також спрямовані на захист жертв війни та окремих груп населення. Міжнародне гуманітарне право стосується виключно збройних конфліктів, як міжнародних, так і внутрішніх, і не застосовується у мирний час, під час заворушень чи інших «неспокійностей» усередині країн [2].

21 серпня 2024 року Верховна Рада України ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, після набрання чинності якого Україна стане 125-ю державою-учасницею.

Положення Римського статуту МКС є орієнтиром до застосування норм міжнародного гуманітарного права, водночас, з огляду на те, що Україною не ратифіковані його положення, для обґрунтування ознак об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 438 КК України, потрібно звертатися до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року (Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях; Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі; Женевська конвенція про поводження з військовополоненими; Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни), Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується прийняття додаткової відмітної емблеми (Протокол III), від 8 грудня 2005 року. Крім того, джерелами міжнародного гуманітарного права є Гаазькі конвенції, які забороняють і обмежують засоби ведення війни, а також звичаєві норми міжнародного гуманітарного права.

Серед форм виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 438 КК України виділяють такі: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням; вигнання цивільного населення для примусових робіт; розграбування національних цінностей на окупованій території; застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом; інші порушення законів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; віддання наказу про вчинення таких дій. Так, ст. 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни визначено право цивільних осіб, за будь-яких обставин, на особисту повагу, повагу до своєї честі. Статтею 31 цієї Конвенції передбачено, що жодний примус фізичного чи морального характеру не може застосовуватися до осіб, зокрема з метою отримання від них або від третіх осіб якихось відомостей. Крім того, державам забороняється застосування будь-яких заходів, які можуть завдати фізичних страждань або призвести до знищення осіб, що перебувають під захистом, які є під їхньою владою. Ця заборона поширюється не лише на вбивства, тортури, тілесні покарання, калічення та медичні чи наукові дослідження, які не викликані потребою лікування особи, що перебуває під захистом, а й на будь-яке інше брутальне поводження з боку як цивільних, так і військових властей (ст. 32 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час

війни). Заборонені колективні покарання, так само як і будь-які залякування та терор (ст. 33 Конвенції).

В умовах міжнародного збройного конфлікту, судові гарантії для військовополонених відповідають мінімальним стандартам ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання яких має обов'язковий характер. Національні суди не можуть виконувати запити суспільства та порушувати мінімальні судові гарантії. Судові процеси над російськими військовополоненими повинні стати проявом того, що Україна визнає та дотримується зобов'язання з міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини [3].

Зважаючи на бланкетне формулювання ст. 438 КК України, при кримінально-правовій кваліфікації вчинків необхідно звертатися до численних міжнародних нормативних актів, на які Верховна Рада України надала згоду щодо їх обов'язковості. Це необхідно для того, щоб визначити, які методи ведення війни потрапляють під заборону міжнародного права і є підставою для кримінальної відповідальності відповідно до національного законодавства. Однак слід зазначити, що завдяки співпраці з міжнародними партнерами певна кількість суддів вже пройшла спеціальну підготовку, спрямовану на забезпечення ефективного розгляду справ цієї категорії. Оскільки злочини цієї категорії не мають строку давності, особливо важливими є фіксація правопорушень, доказова база, правомірність слідчих дій, а також дотримання стандартів під час досудового розслідування та судового процесу. Це стане запорукою того, що Україна буде вважатися правовою державою з європейським вектором розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мовчан Р. О. «Воєнні» новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми: монографія. Київ: Норма права, 2022. 244 с.
2. Закони і звичаї війни: звідки вони беруться і про що в них йдеться. ЦКЕ: [http://bug.org.ua/article/zakony-i-zvychayi-vijnyzvidky-vony-berutsya-i-pro-shho-y-pub-1\\$xa-651303/](http://bug.org.ua/article/zakony-i-zvychayi-vijnyzvidky-vony-berutsya-i-pro-shho-y-pub-1$xa-651303/)
3. Судові процеси щодо обвинувачення російських військових: чи діють гарантії ст. 6 ЄКПЛ?: <https://www.helsinki.org.ua/articles/sudovi-protsesy-shhodo-obvynuvachennia-rosiyskykh-viyskovykh-chy-diiut-harantii-st-6-yekpl/>

Сивий Тарас
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»

РОЗМЕЖУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ

Становлення правової держави та модернізація демократичних принципів суспільного життя передбачає визнання пріоритету загальнолюдських цінностей. Конституція України, ухвалена Верховною Радою 28 червня 1996 року, зазначає, що людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю в Україні (ст. 3). Заявивши про ці цінності, Україна наближається до створення правової держави, яка, відповідно до Конституції, забезпечує кожному право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29) та впроваджує дієвий механізм реалізації конституційних норм.

Одним із складників цього механізму є кримінально-правові інструменти, які передбачають відповідальність за порушення прав на життя, здоров'я, свободу та недоторканність громадянина. Кримінальні правопорушення, які описані у ст. 146 КК України, є досить поширеними у сучасному світі. Щорічно їх жертвами стають близько 15 тисяч осіб, зокрема в Україні. Велика тяжкість незаконного позбавлення волі та викрадення людей, а також значне зростання випадків таких правопорушень піднімають питання про необхідність прийняття нормативно-правових актів, які гарантували б ефективний захист прав і свобод громадян. Ці два види кримінальних правопорушень були криміналізовані у ст. 146 КК України 2001 року, що досі залишається предметом дискусій серед науковців.

Незаконне позбавлення волі полягає в протиправному обмеженні свободи людини у виборі місця перебування. Це може проявлятися у затриманні особи в місці, де вона не бажає перебувати, або поміщенні її в таке місце, яке вона не може залишити безперешкодно.

Найбільш небезпечна форма незаконного позбавлення волі – це викрадення людини, тобто протиправне захоплення особи,

переміщення її з місця, де вона знаходилася, та утримання викрадачем або іншою особою. Викрадення зазвичай супроводжується фізичним чи психічним насильством (погрози). Незаконне позбавлення волі та викрадення припускають дії, що відбуваються проти волі потерпілого. Тому згода потерпілого на такі дії виключає відповідальність за ст. 146 КК, за винятком випадків, коли мова йде про згоду малолітнього (ч. 2 цієї статті). Не може йтися про згоду потерпілого, якщо він визнаний судом недієздатним через психічну хворобу чи недоумство.

У науковій літературі розрізняють склади викрадення людини та незаконного позбавлення волі, хоча українське законодавство об'єднує їх в одній статті КК України. Ключовим критерієм для відмежування цих правопорушень є об'єктивна сторона. Об'єктивна сторона незаконного позбавлення волі, згідно з поширеним у кримінальному праві визначенням, полягає у незаконному обмеженні свободи пересування людини в просторі та часі, а також у протиправному перешкоджанні вибору місця перебування за власною волею. Це може проявлятися у примусовому переміщенні потерпілого до закритого приміщення (будинку, підвалу, гаража тощо) і утриманні там проти його волі, що обмежує його можливість вільно діяти.

Здійснення цього правопорушення може відбуватися за допомогою фізичного або психічного насильства, а також обману. На відміну від викрадення людини, незаконне позбавлення волі не передбачає переміщення особи з одного місця в інше проти її волі. Закінчення цього правопорушення відбувається в момент фактичного позбавлення волі. Згода особи на ізоляцію в певному місці виключає відповідальність за цим складом. Проте, подальше утримання особи, яка добровільно потрапила в певне місце (наприклад, сезонного робітника після закінчення контракту), є незаконним позбавленням волі. Також утримання дитини, яка заблукала, проти її волі слід кваліфікувати як незаконне позбавлення волі.

Порівняння ознак об'єктивної сторони складів викрадення людини та незаконного позбавлення волі показує, що ці правопорушення мають різний зміст: незаконне позбавлення волі полягає в обмеженні свободи людини, тоді як викрадення включає захоплення людини, її переміщення з одного місця в інше і подальше

утримання, що є протиправним втручанням у звичне середовище особи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 29.09.2024р.)

2. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 29.09.2024р.)

Кхатер Фаді
здобувач третього (освітньо-наукового рівня) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»

ПРАВО ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ – РОЗУМІННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВЦЯ

Для захисту прав і інтересів учасників зобов'язання та забезпечення його подальшого виконання в 2019 році в Україні було впроваджено новий інститут – право довірчої власності. Проте, аналіз судової практики показує, що довірча власність як засіб забезпечення зобов'язань не є широко застосовуваним механізмом. Більшість судових справ стосується скасування записів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно через спори щодо належності майна певним особам. Крім того, наукові дослідження свідчать про іноді непорозуміння між поняттями «право довірчої власності» як способу управління майном на користь третьої особи та «право довірчої власності» як засобу забезпечення виконання зобов'язання, хоча ці концепції мають різні особливості.

Мета цієї роботи полягає у вивченні особливостей запровадження в українське законодавство поняття довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язання та виявленні специфіки управління довірчою власністю і її застосування як механізму забезпечення.

Оновлення Цивільного кодексу України статтями 5971-59713 привело до появи двоїстого розуміння довірчої власності. У загальному розумінні (як у праві Англії та США) довірча власність є формою власності, що включає три сторони: а) довірчий засновник (боржник або особа, яка передає своє майно на праві власності в управління довірчому власнику), б) довірчий власник (особа, якій передається майно з обмеженням прав і яка повинна управляти ним на користь бенефіціара), в) кредитор або бенефіціар (вигодонабувач). При цьому кілька осіб можуть одночасно бути сторонами і одна особа може виконувати кілька ролей, наприклад, засновник і бенефіціар можуть бути однією і тією ж особою.

Відмінності між правом довірчої власності як речовим правом і як засобом забезпечення зобов'язання (ЗВЗ) починаються вже на

етапі визначення їх призначення, сторін і об'єктів. У контексті ст. 1029 Цивільного кодексу України довірча власність розглядається як форма права власності, що передбачає управління майном однією особою на користь іншої. Подібне розуміння закріплюється й у ст. 5971 Цивільного кодексу, яка визначає довірчу власність як вид права власності, проте є певні нюанси.

Коли довірча власність виступає як засіб забезпечення зобов'язання, відбувається передача майна кредитору (довірчому власнику), у якого воно знаходиться і який може використовувати його для задоволення своїх вимог. Проте можливості кредитора обмежені: 1) він не має права самостійно відчужувати майно, окрім випадків стягнення або викупу для суспільних потреб, відповідно до законодавства; 2) режим довірчої власності не поширюється на плоди, продукцію та доходи, отримані від використання об'єкта довірчої власності, якщо інше не передбачено договором (тобто майно просто зберігається у кредитора, і він не повинен турбуватися про можливість повернення наданих коштів) договору управління, передача майна в довірчу власність також накладає обмеження на управителя, який має дотримуватись цільового призначення майна, визначеного в договорі. Згідно із Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», управитель не має права використовувати отримане майно не за цільовим призначенням .

В українському законодавстві обмежено врегульовано питання одночасного виконання кількох ролей однією стороною. Загалом у випадку довірчої власності у відносинах щодо забезпечення зобов'язань передбачено дві сторони: довірчий власник, який одночасно є кредитором і довірчим власником, і довірчий засновник. У разі управління майном, Цивільний кодекс України передбачає три сторони: установника управління, управителя та вигодонабувача, що відповідає загальній практиці.

Що стосується предмета передачі майна, то за договором управління, який може закріплювати виникнення права довірчої власності, предметом можуть бути підприємства як єдиний майновий комплекс, нерухомі речі, цінні папери, майнові права (окрім прав інтелектуальної власності) та інше майно. При цьому майно, передане в управління, повинно бути відокремлене від іншого майна, обліковане на окремому балансі та мати окремий банківський рахунок. Специфіка полягає в тому, що майно, набуто управителем у

процесі управління, включається до складу отриманого в управління майна. Об'єктом довірчої власності як засобу забезпечення зобов'язання може бути лише майно, яке може бути відчужене та на яке можна звернути стягнення. Однак плоди, продукція та доходи, отримані від використання об'єкта довірчої власності, якщо інше не зазначено у договорі, не підлягають цьому режиму.

Законодавство також встановлює обмеження на предмет договору управління, зокрема, щодо грошових коштів, коли право управління ними прямо визначено законом. Окрім того, об'єкти, які не можуть бути передані у довірчу власність, включають корпоративні права та подільні об'єкти незавершеного будівництва.

Хоча розгалужена судова практика щодо договору довірчої власності поки що відсутня, іноді суди розглядають даний вид цивільних відносин. Наприклад, у справі № 924/237/18 Північно-західний апеляційний суд зазначив, що вимога ч. 3 ст. 12 Закону України «Про іпотеку» застосовується до передачі майна, яке вже було передане в іпотеку, у довірчу власність. Ця норма вимагає повідомлення та отримання згоди іпотекодержателя на передачу майна в іпотеку або іншій формі, за винятком договорів купівлі-продажу під час приватизації єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства, де таке майно входить до складу. У разі недотримання цієї вимоги правочин є недійсним. Верховний Суд погодився з висновками Північно-західного апеляційного суду [4, 5] .

Законодавче регулювання довірчої власності як засобу забезпечення виконання зобов'язання (ЗВЗ) має ряд недоліків, що обмежують її поширення. Наприклад, при введенні можливості використання довірчої власності у договорах управління майном був ухвалений спеціальний Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». Цей закон регулює передачу майна і його управління за допомогою довірчої власності у специфічних умовах. Та ж ситуація стосується і самих ЗВЗ, оскільки складна природа цих інструментів потребує детального регулювання через окремі закони, що вирішують питання їх застосування.

Довірча власність як ЗВЗ є складною конструкцією, оскільки може застосовуватись до будь-якого майна, включаючи нерухомість. Науковці виокремлюють кілька основних проблем правового регулювання довірчої власності: 1) питання визначення ціни об'єкта

довірчої власності, яке залишається за довірчим власником, що створює ризики зловживань і конфліктів інтересів із боржником; 2) обов'язкове звернення стягнення на об'єкт у разі припинення, визнання банкрутом юридичної особи чи смерті фізичної особи; 3) встановлення коротких термінів для невиконання зобов'язань боржником, після яких довірчий власник може звернути стягнення на майно.

Аналіз правового регулювання довірчої власності як ЗВЗ свідчить, що цей інструмент переважно орієнтований на захист інтересів довірчого власника, а не боржника. Незважаючи на те, що довірча власність була введена майже чотири роки тому, вона не набула значного поширення через проблеми в її правовому регулюванні (перелічені вище). Довірча власність отримала подвійний характер, адже тепер існує окреме регулювання для передачі майна у довірчу власність за договором управління та для використання її як ЗВЗ. Кожен із цих аспектів має свої особливості щодо призначення, визначення та об'єктів, зокрема договір про передачу у довірчу власність як ЗВЗ матиме акцесорний характер.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс України (Закон України) № 435-IV (2023). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю (Закон України) № 978-IV (2023). URL: <https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/978-15#Text>
3. Про іпотеку (Закон України) № 898-IV (2023). URL: <https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/898-15#Text>
4. Постанова Верховного Суду у справі № 924/237/18 від 06 грудня 2021 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/101873239>
5. Юрій Колос (2019) Довірча власність: чи є у неї майбутнє в Україні? URL: <https://vkr.ua/publication/dovircha-vlasnist-chi-ie-u-neyi-maybutnie-v-ukrayini>
6. Ангеліна Ходираєва (2021) Звернення стягнення на майно, передане в довірчу власність: окремі питання. *Підприємництво, господарство і право* (2/2021). С.21-25 URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/2/5.pdf>

Ткачук Сергій
*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

«ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ» VS ІНСТИТУТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Технології штучного інтелекту (ШІ) швидко змінюють методи створення творчого контенту, зокрема текстів, музики, зображень і відео. Традиційні правові концепції авторського права, такі як авторство, оригінальність і захист творів, стикаються з серйозними викликами у зв'язку з автоматизованими процесами створення контенту. Це створює потребу в оновленні правових систем, щоб вони відповідали сучасним цифровим реаліям.

З історичної точки зору, авторське право будувалося на принципі, що автором є людина, яка створює оригінальний твір. Однак ШІ має можливість автоматично створювати текст, музику та інші форми контенту без безпосередньої участі людини. Це ставить під сумнів, чи можна такі твори вважати об'єктами авторського права, якщо автором є не людина, а штучний інтелект. Різні країни пропонують різні підходи до вирішення цієї проблеми.

У міжнародній практиці правові системи мають неоднозначні рішення щодо творів, створених за допомогою ШІ. У Великобританії, наприклад, діють закони, за якими авторське право на твори, створені ШІ, належить людині, яка використовувала ШІ для їхнього створення. У США, натомість, відсутність людського авторства є підставою для відмови у наданні авторського права. Це може спричинити конфлікти при глобальному використанні таких творів.

Оскільки ШІ є інструментом, створеним і контрольованим людьми, постає питання, кому належать права на твори, створені за його допомогою. Це можуть бути розробник ШІ, компанія, що володіє програмним забезпеченням, або кінцевий користувач, який запускає процес створення. Визначення власності ускладнюється ще й тим, що в процесі навчання і використання ШІ може брати участь кілька сторін.

Оригінальність є ключовим критерієм для захисту твору авторським правом. Проте, оскільки штучний інтелект використовує

існуючі дані для створення нових матеріалів, виникає питання: чи можна вважати такий твір оригінальним? Наприклад, коли алгоритм генерує зображення на основі тисяч вже існуючих творів, це піднімає питання про внесок людської креативності і самобутність твору.

ШІ не лише генерує нові твори, але й може бути використаний для порушення авторських прав, зокрема для створення контрафактної музики, відео чи зображень. Алгоритми здатні швидко відтворювати твори, що мають схожість з оригіналами, що ускладнює захист прав оригінальних авторів. Це ставить нові виклики перед організаціями колективного управління авторськими правами та правовими системами загалом.

Провадження технологій ШІ у сфері контенту змінює не тільки процес його створення, але й доступ до творів. Наприклад, персоналізовані рекомендаційні системи, побудовані на основі ШІ, впливають на те, який контент стає доступним для споживачів. Це може вплинути на розподіл доходів авторів і на різноманітність контенту в цифрових медіа.

Для того щоб адаптувати інститут авторського права до умов, створених технологіями штучного інтелекту, національні та міжнародні організації повинні активно працювати над реформуванням законодавства. Можливі шляхи адаптації включають введення нових категорій для творів, створених ШІ, або ж розробку гібридних моделей власності, які враховують внесок як ШІ, так і людини.

Вплив технологій штучного інтелекту на авторське право є значним і викликає нові правові та етичні питання. Для забезпечення справедливого захисту прав авторів і стимулювання креативної індустрії в умовах технологічного прогресу необхідна глобальна співпраця та реформування чинних нормативних актів. ШІ вже змінює світ творчості, і відповідь правових систем на ці зміни стане визначальною для розвитку авторського права в найближчі десятиліття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Рассел С., Норвіг П. Штучний інтелект. Сучасний підхід. Том 1. Рішення проблем: знання і міркування. Вільямс, 2021. 706 с.
2. Тегмарк М. Життя 3.0: бути людиною в епоху штучного інтелекту. Київ: Наш формат, 2019. 432 с.
3. Brown Carol Ann, Smith Brad IT as a weapon: what dangers are fraught with the development of high technologies. Alpina, 2020. 456 с.

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Ярмолка Сергій

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'ячука»*

МІГРАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Міграційне законодавство є важливим елементом національної правової системи, що визначає правила щодо громадянства, пересування та зміни місця проживання чи перебування осіб. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року та введенням воєнного стану міграційне законодавство пройшло значні зміни, спрямовані на посилення безпекових заходів та контроль за переміщенням осіб.

Однією з ключових змін стало запровадження візового режиму для громадян Росії, що набрало чинності з 1 липня 2022 року. До цього громадяни РФ могли перетинати кордон України без візи, лише за наявності закордонного паспорта, з обов'язковим додатковим опитуванням для чоловіків віком 18-60 років з метою перевірки мети в'їзду. Введення візового режиму змінило цю практику, що дало змогу здійснювати ретельні перевірки ще до в'їзду в країну.

Наразі громадяни РФ повинні отримувати візу для в'їзду в Україну, що передбачає більш детальну перевірку та співбесіду з компетентними органами. Російська Федерація потрапила до списку країн, громадянам яких візи видаються тільки після особистої співбесіди та погодження з відповідними державними органами. Це нововведення спрямоване на забезпечення безпеки країни, особливо у контексті можливих загроз та ризиків, що виникають під час війни.

Також 01.11.2022 Кабміном було зупинено розгляд поданих громадянами росії до повномасштабного вторгнення заяв для отримання дозволу на імміграцію в Україну та отримання чи продовження посвідок на тимчасове, постійне проживання, з небагатьма виключеннями з цього правила (перебування в шлюбі з

гр. України, територіальне походження з України, офіційне працевлаштування, контракт з ЗСУ) [5].

Крім того, Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном” від 21.09.2022 було змінено порядок видачі дозволів на застосування праці іноземців для українських працедавців [2]. Так, від 21.09.2022 видача чи продовження дії дозволу на застосування праці громадян росії чи Білорусі, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України, здійснюються за погодженням із регіональними органами Служби безпеки України.

З практичної точки зору нормативне регулювання знаходить чітке відображення в реальному світі, більш того, не тільки росіяни чи білоруси, а й усі громадяни колишнього СРСР знаходяться під пильним наглядом державних органів та проходять додаткові перевірки Службою безпеки України та іншими органами в міграційних процедурах та питаннях працевлаштування.

Якщо говорити про вплив воєнного стану на громадян України в контексті міграційного законодавства, варто відмітити, що КМУ, з огляду на можливі непередбачувані обставини, з якими країна стикнулася та продовжує стикатись чи не щодня, що можуть завадити громадянам України поновити паспортні документи, прийняв Постанову №1202 від 21 жовтня 2022, якою було продовжено дію паспортних документів, термін яких закінчився, на строк воєнного стану та 30 днів після його скасування [6].

Також, з практичних аспектів, своєрідну експансію в ЄС з 2022 року розпочало Державне підприємство “Документ”, що перебуває у сфері управління ДМС України, та поряд з міграційною службою, надає послуги з видачі паспортних документів [9]. У зв'язку з вторгненням росії на територію України та оголошенням воєнного стану декілька мільйонів громадян України були вимушені виїхати за межі країни, багато з них перебували за кордоном без паспортних документів або з такими, термін яких закінчився. Кабінет Міністрів України прийняв постанову №678 від 10 червня 2022 року, якою затвердив Порядок реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта

громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України [7]. В результаті, станом на 2024 рік, закордонні представництва українського ДП “Документ” наявні в Республіці Польща (Варшава, Гданськ, Краків, Вроцлав), Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага), Німеччині (Берлін, Кельн), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Італії (Мілан), куди громадянам України можна звернутись за оформленням внутрішнього та закордонного паспорту [10].

Військове вторгнення Росії в Україну значно вплинуло на міграційне законодавство країни, яке було адаптоване до нових умов для захисту національної безпеки та підтримки українських громадян як всередині країни, так і за її межами. Одним із важливих кроків стало прийняття Закону України «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», що набрав чинності 16 вересня 2022 року. Цей закон був ухвалений у відповідь на польське законодавство від 12 березня 2022 року, яке забезпечувало підтримку громадян України у Польщі через війну.

Метою українського закону є лібералізація умов перебування громадян Польщі в Україні. Зокрема, документ збільшує термін безвізового перебування, скасовує необхідність отримання дозволу на працю та спрощує процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Це забезпечує підтримку та сприяє взаємній співпраці між Україною та Польщею, яка виявила значну підтримку українським переселенцям.

Водночас на практиці реалізація цього закону стикається з певними труднощами, зокрема через недостатню обізнаність міграційних органів щодо нововведень. Це створює потребу у більш активній співпраці між урядовими установами, роз'ясненні положень закону та, за необхідності, внесенні змін до профільних порядків отримання документів.

Таким чином, зміни в міграційному законодавстві України спрямовані на забезпечення безпеки держави та підтримку громадян, що знаходяться за кордоном, а також на зміцнення співпраці з країнами-сусідами, які активно допомагають українським громадянам у складних умовах війни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України. Закон України від 28.07.2022 № 2471-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-20#Text>
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Закон України від 21.09.2022 № 2623-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-20#Text>
3. Про введення воєнного стану в Україні. Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text>
4. Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2022 № 692. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-2022-%D0%BF#Text>
5. Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2022 № 1202 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1202-2022-%D0%BF#Text>
6. Деякі питання надання Державною міграційною службою публічних послуг в умовах воєнного стану. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.2022 № 1232 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1232-2022-%D0%BF#Text>
7. Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України. Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 10.06.2022 № 678. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/678-2022-%D0%BF#Text>

ПРАВА ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Питання забезпечення реалізації прав людини гостро постало перед міжнародною спільнотою після Другої світової війни. [1] Стаття 1 Статуту ООН зобов'язує: «здійснювати міжнародне співробітництво в розв'язанні міжнародних проблем економічного, соціального культурного та гуманітарного характеру і в заохочуванні та розвитку поваги до прав людини і основоположних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови, релігії».

Права людини - це певні можливості індивіда, в конкретному історичному проміжку часу, задля задоволення своїх потреб та інтересів. Існують конкретні ознаки прав людини:

- Невід'ємний характер прав людини;
- Принципи рівності прав і свобод;
- Невідчужуваний характер прав і свобод людини;
- Гарантованість прав і свобод.

В Загальній декларації прав людини, вперше було розкрито поняття прав людини, а також поділено його на покоління. Відповідно до цього, виокремлюють три покоління прав людини:

— Перше покоління прав людини включає в себе: громадянські, політичні права та свободи.

— Друге покоління прав: економічні, соціальні та культурні. До них відносять: право на працю, право на соціальний захист, право на освіту і т.д.

— Третє покоління прав людини визначено ст. 28 Загальної декларації прав людини - право на соціальний і міжнародний порядок. Без забезпечення реалізації даного права, існування всіх інших не є можливим.

10 грудня 1948 р. Загальна декларація прав людини закріплює права трьох поколінь. Але з розвитком нових технологій, в житті людства з'являються нові права, так наприклад: інформаційні, екологічні, соматичні.

Після прийняття Загальної декларації прав людини відбулася розробка і прийняття двох Пактів.

16 грудня 1966 р. Генеральна асамблея ООН прийняла

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права і Міжнародний пакт про соціальні та культурні права. Разом, ці три документи (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права і Міжнародний пакт про соціальні і культурні права) становлять міжнародну хартію прав людини, яка є нормативно-правовою основою міжнародного права прав людини.

На сьогодні зростає роль міжнародного права, що виражається, поперше, у більш детальній розробці і конкретизації міжнародних принципів і норм, що регулюють соціальні права і свободи людини, які повинні дотримуватись державами, по-друге, у створенні міжнародних органів з контролю за виконанням зобов'язань, взятих на себе державами. [2]

Принципи та норми, які стосуються прав людини, викликають прогресивні зміни міжнародного права та відбивають процес поступової демократизації суспільства. Паралельно із швидким розвитком процесів демократизацій, швидко виникають глобальні загрози миру та безпеки людства, які можуть порушити ці права. Відповідно, постає питання захисту прав людини, яке давно втратило можливість повною мірою бути врегульованим в рамках певної держави, а потребує швидкого та ефективного співробітництва багатьох держав. [3]

У сучасних умовах питання реалізації та захисту прав людини набувають особливої важливості. В умовах війни, в якій перебуває наша країна, ці питання стають особливо болісними та складними. Права людини мають невід'ємний, невідчужуваний і універсальний характер, що вимагає від міжнародної спільноти активних зусиль для забезпечення їхнього виконання у теперішньому та майбутньому. Необхідно докладати всіляких зусиль для захисту прав людини та гарантування їхнього дотримання, аби забезпечити безпеку та гідність кожної людини у світі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Статут ООН. Веб-сайт. URL: <http://surl.li/hobmov> (дата звернення: 20.11.2024).
2. Права людини: міжнародно-правовий аспект. Веб-сайт. URL: <http://surl.li/ojyojk> (дата звернення: 20.11.2024).
3. Права людини в міжнародному праві. Веб-сайт. URL: <http://surl.li/urepsr> (дата звернення: 20.11.2024).

Оксимчук Андрій
здобувач третього (освітньо-наукового рівня) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»

ЩОДО СУТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ

Міжнародно-правова відповідальність держав є важливим елементом міжнародного права, який регулює взаємодію між державами у випадках порушення міжнародних норм і зобов'язань. Визначення цієї відповідальності, надане Комісією міжнародного права, підкреслює, що вона охоплює всі форми правових відносин, які можуть виникнути у відповідь на правопорушення, незалежно від того, чи стосуються ці відносини лише двосторонніх відносин між порушником і потерпілою державою, чи мають ширший обсяг і включають застосування санкцій іншими суб'єктами міжнародного права.

Принцип суверенної рівності є основоположним у міжнародному праві і гарантує кожній державі верховенство у її внутрішніх справах і незалежність у зовнішніх. Однак у разі порушення міжнародних зобов'язань, цей принцип стає основою для притягнення держави до відповідальності, оскільки забезпечує обмеження дій, що суперечать міжнародному праву.

Метою міжнародно-правової відповідальності є забезпечення виконання норм міжнародного права та запобігання новим правопорушенням, а також стимулювання інших держав до дотримання міжнародних зобов'язань. Пронюк Н.В. вказує на дві основні функції міжнародно-правової відповідальності: репараційну (відновлення) та репресивну (каральну). Репараційна функція застосовується при порушеннях, які не є надто серйозними, і включає відшкодування матеріальних збитків, тоді як каральна функція застосовується у разі вчинення міжнародних злочинів і передбачає суворіші заходи.

Дискусії в наукових колах стосуються питання застосування каральної функції, зокрема щодо того, чи відповідає покарання принципу суверенітету держав. Василенко В.А. вказує на те, що примус є важливим засобом вирішення міжнародних спорів, однак

використання сили є неприйнятним і неправомірним у сучасних міжнародних відносинах.

Історичний розвиток міжнародно-правової відповідальності показує, що її основи формувалися внаслідок політичних і соціальних змін, і вона продовжує адаптуватися до сучасних умов і викликів глобалізованого світу.

Основні аспекти міжнародно-правової відповідальності включають:

1. Природа відповідальності: Міжнародно-правова відповідальність є обов'язковою для держав, які порушують міжнародні норми, і може включати як відшкодування шкоди потерпілим сторонам, так і застосування санкцій чи обмежень з боку інших держав або міжнародних організацій.

2. Форми відповідальності: Вона може бути репараційною (виплата компенсацій) і репресивною (каральною), залежно від тяжкості правопорушення. Репараційна відповідальність зосереджена на відшкодуванні збитків, тоді як репресивна відповідальність передбачає застосування санкцій чи інших обмежувальних заходів.

3. Механізми застосування: Міжнародно-правова відповідальність може бути реалізована через міжнародні суди та трибунали, зокрема Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд та інші спеціалізовані органи, що мають повноваження розглядати спори між державами і виносити рішення про відповідальність.

4. Принципи і норми: Усі дії та заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності, повинні відповідати міжнародним нормам, зокрема принципу суверенної рівності, який забезпечує кожній державі право на самостійне здійснення своєї політики в межах її території, але не всупереч загальновизнаним міжнародним правилам.

5. Дискутовані питання: У науковій та практичній літературі обговорюється питання, чи можливо застосування репресивних заходів у контексті суверенітету держави. Деякі дослідники вважають, що застосування примусу є необхідним для забезпечення виконання міжнародного права, тоді як інші виступають за дотримання принципу ненасильства у міжнародних відносинах.

Міжнародно-правова відповідальність є важливою складовою підтримки миру та стабільності у світі. Вона забезпечує механізм

контролю за дотриманням міжнародних норм і може сприяти покращенню міждержавних відносин через дієві санкції та компенсаторні заходи. Проте застосування таких заходів має бути обґрунтованим і пропорційним, відповідати нормам міжнародного права та не суперечити основним принципам суверенітету і рівності держав.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сучасне міжнародне право: навчальний посібник / за ред. Н.В. Пронюк. Київ: КНТ, 2016. 286 с.
2. Відповідальність держав у міжнародному праві: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Київ. 26 березня 2019. Київ, 2019. 224 с.
3. Василенко В.А. Відповідальність і санкції у сучасному міжнародному праві. Антологія української юридичної думки / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ. 2005. С. 887-892

Наукове видання

**ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА
СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА»**

**Юридичний факультет
Кафедра цивільно-правових дисциплін**

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

**Матеріали круглого столу
13 грудня 2024 року**

*За наукової редакції
доктора юридичних наук, професора Ільківа Олега Васильовича*

Рівне, 2024